

Ausgang 24 verzögert, Ausgang 14 unverzögert

Tabell Verzögerungszeit:

Y6	A1	A1	A1	S11	S11	S11	S21	S21	S21
Y7	A1	S11	S21	A1	S11	S21	A1	S11	S21
tv [s] bei PNOZ e1vp 10 s	0	0,15	0,5	1	2	3	5	7	10

S11 -> Verzögerung von 0,15s

Beckhoff

AX2

AX1